

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ И ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК

Лилия Бахтияровна Искандарова

**старший преподаватель кафедры теории английского
языка и литературы СамГИИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматривается использование сказок на уроках английского языка в начальной школе при обучении грамматике и пополнении словарного запаса, с учетом особенности обучения на раннем этапе. Материал статьи поможет учителю с выбором сказок, составлением плана урока. Определены ряд мероприятий на основе сказок, для осмысленного обучения, что является способом заставить детей практиковать словарный запас и грамматику в значимом контексте, повествовании. В дополнении к этому, дети вырабатывают самостоятельность и работу в группе, определяют свои возможности и вырабатывают уверенность в себе.

Ключевые слова. Сказки, осмысленное обучение, контекст, словарный запас и грамматика, внимательность, уверенность, самореализация

1. Введение

Из личного опыта могу сказать, что, читая сказки своему ребенку, я отмечаю мощное развитие его речи, его дальнейшие ожидания и прогнозирования, быстроту реакции и независимое мышление. Школа должна акцентировать на этом внимание. Поэтому в данной статье мы рассмотрим причины использования сказок на уроках английского языка, их роль, варианты выбора и дальнейшие действия учителя, а также важность чтения вслух детям.

2. Для чего нужны сказки?

Идеальное знакомство с английским языком – интересная история и знакомый контекст в мотивирующем русле, которые позволят понять и оценить новую культуру. В данном контексте можно беседовать, слушать, читать, писать, петь, танцевать, играть и выдумывать свои истории, опираясь на предложенный учителем материал.

Небезызвестно, что сказки развлекают, развивают позитивный настрой, мотивируют к дальнейшему изучению языка, развивают воображение, фантазию и способность познавать реалии мира, обучают повседневной жизни. Дети наслаждаются впечатлениями (Brumfit, Moon and Tongue 1991: 185). Ведь дети должны с легкостью изучать язык.

Сказки ценны социально и эмоционально. Слушание сказок в классе – это общий социальный опыт, который вызывает различные эмоции смех, грусть, волнение и предвкушение. Слушание - естественный способ овладения языком. Дети способны делать выводы о том, что происходит и что произойдет далее, вывести значение слов из контекста или картинок. Это делает их уверенными в своих догадках и действиях.

Дети никогда не устают слушать истории. Когда мы рассказываем, то вкладываем язык через чтение и слушание, чтобы ребенок активировал и развил свои собственные механизмы обучения.

И все это должно быть на очень простом уровне, не скучным, но в то же время захватывающим. Сказки должны знакомить с новым словарным запасом и структурой предложений. Чтение должно быть медленным с целью дать время подумать о смысле и посмотреть на картинки. Во многих сказках много повторений (как в сказке “Репка” каждый раз добавляется новый герой и повторяется одно и то же действие с репкой). Это своего рода подсознательный грамматический ввод. Мы также способны развивать таким образом интеллект ребенка. Преподавателю предоставляется

возможность определить новый словарь, произношение, структуру предложений. Всего этого можно достичь жестами, мимикой, интонацией, различным тембром голоса. На практике дети понимают сказку, осознают концепцию через звуки, размер, форму и цвета. Также это помогает им предопределять, сравнивать, считать, видеть мир и познавать его. И все эти умения в дальнейшем развивают способности усвоения материала по другим предметам: математике, истории, географии, биологии, ботанике, музыке и рисованию.

Но, нужно понимать, что главная цель - мотивация, а не банальное обучение грамматике и словарному запасу.

3. Каково место сказок в учебном процессе?

Зрелость детей необходимо учитывать в процессе общения с ребенком на любом этапе. Зрелость присуща любому возрасту и на разном этапе развития ребенка она разная. Это зависит от культуры, окружающей среды, пола и опыта. На каждой ступени дети понимают конкретные аспекты и темы, а не абстрактные. Значение привлекает внимание детей, и они понимают сюжет сказки. Словарь не абстрактный, а конкретный. И все должно происходить без перевода на родной язык.

Для детей важно работать в команде, вести диалоги, инсценировать. Дети не боятся говорить и все поглощают легко. Они не интроверты, быстры в восприятии и успешны в практике.

Знания о новой культуре помогают побороть эгоцентризм и нетерпимость и дать возможность сравнить себя с другими, понять, что в мире может существовать что-то или кто-то лучше и интереснее.

Обычно дети после получения нового материала не способны на отдачу, они не могут говорить, переваривают информацию. Им нужно время, если информация сложна и объемна. Поэтому сказки должны быть интересны и легки. А атмосфера подачи информации должна быть непринужденной, как

игра. Все мы помним о Гипотезе аффективного фильтра Стивена Крашена или простыми словами как эмоциональное и психологическое состояние ученика влияет на усвоение материала. Трудно изучать язык, если ты отрицательных эмоций, боишься, смущаешься и стыдишься. В такие моменты аффективный фильтр считается активным. Чем выше фильтр, тем ниже уровень усвоения. Низкий фильтр возможен при расслаблении и чувстве успеха и спокойствия, в доверительной обстановке.

И еще, ребенок должен хотеть учиться, а не понимать процесс учебы как должностное. Важно развивать все навыки комплексно.

4. Как выбрать сказку?

Конечно, при выборе истории учитываются возраст и уровень языка ученика. Лучше выбрать аутентичный вариант с реалиями иностранного языка. И если история уже знакома на родном языке, то легче будет следить за английской версией того же рассказа. Истории должны внедряться от простой к сложной. Должна быть полная ясность текста и словаря. При необходимости всегда можно заменить сложное слово на близкое по значению. Например, идиомы сложны в своем понимании, и мы можем их заменить простыми словами. Не должно быть сложных времен и конструкций, и длинных предложений. Сюжетная линия и идеи должны быть просты и сокращены. Иллюстрации должны быть качественными, яркими и должны стимулировать и поддерживать текст. И тогда ученик сможет понять сказку даже без прочтения и знания иностранного языка.

Рифма, интонация и содержание должны быть запоминающимися.

5. Использование историй

Чтение рассказов вслух вызывает у детей интерес к языку и книгам. Ведь это

готовая модель английского языка. На выбор учитель либо читает сам, либо использует DVD и др. Второй вариант-модель настоящего произношения

носителя, движения персонажей и сценки, позволяющие понять, что происходит. Однако чтение учителя более важно. Высокие технологии не способны передать личный опыт учителя. Планировка классной комнаты также имеет значение, она должна расслаблять. Поэтому некоторые преподаватели просят учеников расположиться в круг на полу. Это создает домашний уют и доверительные отношения и расположение к учителю. Так прокладывается тесная связь между миром детей и чем-то новым. Чувство счастья и безопасности дают положительный результат. Дети начинают ценить добрые отношения. А для учителя это уникальная возможность узнать ребёнка поближе. Элемент неожиданности преподносится ребёнку посредством новой сказки.

Не нужно загружать ребёнка долгим сеансом, так как он не способен долго концентрироваться на чём-то. Лучше продолжить позже или просто повторить пройденное ещё раз и выработать уверенность детей в уже пройденном материале.

Когда дети читают, они ищут смысл. Введение в рассказ – один из важнейших элементов повествования и нужно все это связать с личным миром и опытом ребёнка, вовлечь его в историю. Можно вкратце рассказать, о чём будет рассказ, сделав упор на ключевые элементы, показать картинки, игрушки.

Дети сидят в кругу, видят друг друга, учителя, книгу, картинки. Учитель читает не торопясь, делает паузы, меняет голос под каждого из персонажей, комментирует, объясняет, делает акцент на новую лексику.

И очень важно после прочтения поместить книгу на полочку в уголок чтения в классе вместе с другими сказками, игрушками, цветами, рисунками. Ведь дети любопытны и обязательно заглянут на полочку. Дети должны понять важность уголка или маленькой классной библиотеки, ухаживать за ним, иметь к книгам свободный доступ. Можно даже

определить учеников, ответственных за библиотеку: выдавать книги почитать, следить за возвратом книг, оповещать о новых книгах.

Само чтение имеет три различные задачи:

предварительное прослушивание или введение

прослушивание

задачи после прослушивания

Введение подразумевает знание истории на более раннем этапе и связь с личным опытом учеников для более легкого понимания содержания истории.

Это должно вызвать интерес. Можно записать на доске слова из сказки и предугадать новые. Рассматривая картинки, можно угадать персонажей, их количество, характер, возраст, цвет, рост и т.д. Преподаватель может также показать другие наглядности для узнавания сюжета. И еще можно заранее сказать детям, над чем они будут работать после прослушивания. Это концентрирует внимание, осмысленность и мотивацию. Дети даже могут подготовить свои картинки и поделки по теме. Важно удержать внимание детей, вовлечь их и дать возможность запомнить новую лексику. По имеющейся теме дети могут даже рассказать стишок, станцевать и спеть что-то. Они практикуют ритм и интонацию английского языка посредством подражания и повторения.

На этапе *после прослушивания* имеют место различные задания:

упорядочивание, сравнение, идентификация, классификация, выдвижение гипотез. прослушивание инструкции, опрос, измерения и счет, исследование, пересказ, диалог и игра. За этим этапом следуют драматургия, ролевые игры,

истории, записанные на пленку, законченные схемы, рисунки и модели. А после все это творчество можно развесить в классе и тем самым повысить самооценку и уверенность детей.

Дети работают либо в группах (учатся сотрудничать), либо индивидуально. Они учатся действовать и говорить. И все это происходит в контексте сказки и поэтому делают обучение более интересным.

Задания на этапе после прослушивания предоставляют учащимся множество возможностей для самовыражения: проверить, верны или ложны их предыдущие предсказания; придумать похожую историю или другую: в группах они пишут вопросы, чтобы обменяться ими с другими группами и ответить на них; классифицировать элементы словарного запаса (цвета, фрукты, одежда и т. д.); сравнивать персонажей и находить сходства и различия; работать над заданиями, основанными на рассказе, цель которых – закрепить словарный запас и грамматика в рассказе. Например, дети могут создавать свои собственные словарь в картинках из рассказов, услышанных на уроке. Разные группы могут рассказать несколько частей истории или разыграть основные моменты истории. Пьесы очень воодушевляют детей.

Дети могут легко сделать своих собственных кукол для кукольных спектаклей. И тем самым развить еще и письменные навыки, делая свои программы и приглашения на шоу.

Дети могут нарисовать новую обложку к сказке, нарисовать маски, играть одного и того же героя выбрав наиболее важный для них момент сказки.

Дети хотят изобретать и создавать вещи, чтобы играть и развлекаться и, наконец, они любопытны, поэтому они хотят экспериментировать.

Детей следует поощрять демонстрировать свои работы. Это помогает развивать их самооценку и уверенность в себе.

6. Вывод

Сказки тесно связаны с мотивацией. Конечно, все преподаватели должны следовать задачам Министерства образования, но творческую часть урока и задумку еще никто не отменял. Хорошая сказка способна творить чудеса, развить воображение и освоить весь школьный материал по всем предметам.

Но учителю нужно очень постараться сконцентрировать внимание учеников на слушании и понимании. Зато результат не заставит себя ждать. Упор на устную речь поможет детям развить и слушание, и говорение, и чтение, и письмо.

Дети учатся работать самостоятельно, а также коллективно делать необходимые выводы.

Список использованной литературы

1. Teaching English to Children. From Practice to Principle. Eds. C. Brumfit, J. Moon and R. Tongue. London: Collins ELT. 127-141.
2. Brewster, J., G. Ellis and D. Girard. 1992. The Primary English Teacher's Guide. Harmondsworth: Penguin.
3. Broughton, G. et al. 1980. Teaching English as a Foreign Language. London: Routledge. Brown, H. D. 1987. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents.
4. Carter, R. and M. N. Long. 1991. Teaching Literature. New York: Longman. Cross, J. et al. 1994. Long Ago and far Away. Birmingham: Development Education Centre (Birmingham) Press.
5. Deller, S. 1990. Lessons from the learner. Student-generated Activities for the Language Classroom. Harlow: Longman.
6. Dulay, H., M. Burt and S. Krashen. 1982. Language Two. New York: Oxford U. P. Dunn, O. 1989. Developing English with Young Learners. Hong Kong: Modern English Publications.
7. Ellis, R. 1985. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford U. P. Howe, A. and J. Johnson. 1992. Common Bonds. Storytelling in the Classroom. London: Hodder & Stoughton.
8. Lindstromberg, S. 1990. Pilgrims Longman Resource Books: Lessons from the Learner. London: Longman.
9. Piaget. 1966. The Origins of Intelligence in Children. New York:

International
University Press.

- 10.Rinvolucri, M. and J. Morgan. 1983. Once upon a Time. Using Stories in the Language Classroom. Melbourne: Cambridge University Press.
- 11.Scott, W. and L. Ytreberg. 1990. Teaching English to Children. New York: Longman.Vale, D. and A. Feunteun. 1995.
12. Teaching Children English. A Training Course for Teachers of English to Children. Melbourne: Cambridge University Press. Williams, M. 1998. "Ten principles for Teaching English to Young Learners." IATEFL Newsletter 142: 6-8.